

Dès les premières semaines de sa présidence, l'administration Trump s'est démarquée par de violentes attaques contre le monde de l'enseignement et de la recherche (censure, coupes budgétaires), notamment dans le domaine de la santé. Cette courte note vise à faire le point (à date du 18 février 2025 – mise à jour au 21 mai 2025) sur le sujet, et sur ses conséquences potentielles pour les bibliothèques de santé et leurs services.

Contexte

Quelles sont les institutions concernées ?

Les institutions de recherche en santé aux États-Unis dépendent du Department of Health and Human Services (HHS), qui lui-même chapeaute et finance plusieurs institutions américaines dans le domaine de la santé. Les plus importantes sont :

- Les National Institutes of Health (NIH), qui financent notamment la recherche universitaire en santé aux USA ;
- Le Center for disease control and prevention (CDC), sorte d'équivalent de notre HAS ;
- La Food and drug administration (FDA), sorte d'équivalent de notre ANSM ;
- L'Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), dont les ressources sont parfois utilisées en formation.

Les NIH comprennent eux-mêmes plusieurs institutions, dont la plus importante pour nous est la NLM, ou National Library of Medicine. La NLM porte de nombreux services et outils utilisés au quotidien aux États-Unis et dans le monde entier, en particulier :

- La base de données bibliographique Medline, qui s'appuie sur un ensemble de périodiques reconnus comme de qualité par la National Library of Medicine ;
- La base de données bibliographique en open access PubMed Central ;
- Le moteur de recherche PubMed, qui permet d'interroger Medline et PubMed Central. La gratuité de PubMed en fait l'outil de référence employé par chercheur·ses, étudiant·es et professionnel·les de santé dans le monde entier (notamment en France, même si presque toutes les publications qui s'y trouvent sont en anglais).
 - PubMed est également utilisé pour d'autres usages, comme le calcul des points SIGAPS, qui sont pris en compte pour le financement de la recherche en santé en France.
- La base de données ClinicalTrials.gov, base de données de références pour identifier des essais cliniques.
- Un important service de prêt entre bibliothèques dont bénéficient les bibliothèques universitaires françaises, via la BIUM.

Les bases de données de la NLM nourrissent également d'autres outils de recherche : les références issues de Medline sont ainsi intégrées à Embase, CINAHL, Scopus, ou encore à la Cochrane Library, et les références issues de ClinicalTrials.gov sont intégrées à Cochrane CENTRAL et seront également intégrées à Embase à partir de mai-juin 2025.

Que s'est-il produit depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir ?

Tout un ensemble de mesures qui mettent en danger les institutions de santé et de recherche états-uniennes ont été prises par l'administration Trump :

- Nomination de personnalités complotistes ou anti-vaccination à la tête du HHS (Robert Kennedy Jr¹), du NIH (Jay Bhattacharya) ou de la FDA (Marty Makary)² ;
- Restructuration annoncée fin mars du HHS et suppression de plusieurs institutions dont l’AHRQ³, et licenciement de 20 000 agents soit un quart des agents du ministère⁴ ;
- Gel et censure des publications scientifiques et des attributions de bourses⁵ en s’appuyant sur un ensemble de mots-clefs renvoyant de près ou de loin aux notions d’équité et d’inclusion, et comprenant des termes très génériques (women, inclusion, diversity, biases, etc.)⁶ ;
- Coupure de financement pour des recherches en cours abordant les mêmes problématiques⁷, ainsi que de recherches en cours sur certaines problématiques comme les vaccins ARNm⁸, le VIH⁹, le Covid19, le réchauffement climatique¹⁰, etc. D’après un recensement participatif, au 13 mai dernier, plus de 800 bourses de recherche avaient été annulées par les NIH¹¹, et près de 1500 par la National Science Foundation (NSF)¹² ;
- Interruption des publications et des communications portées par les institutions¹³, en particulier interruption de la parution du *Morbidity and Mortality Weekly Report* du CDC¹⁴ ;
- Suppression et censure de milliers de pages et de jeux de données des sites du CDC¹⁵ et de la FDA¹⁶ ;
- Coupe dans le financement des universités par le NIH via la forte restriction des réductions sur les coûts indirects¹⁷, puis par des attaques budgétaires directes contre les établissements¹⁸ ;
- Coupes massives prévues dans le budget 2026 du HHS¹⁹.

¹ https://www.lemonde.fr/international/article/2025/02/13/le-senat-americain-valide-la-nomination-du-vaccinosceptique-robert-f-kennedy-jr-a-la-tete-du-ministere-de-la-sante_6545411_3210.html

² <https://www.wired.com/story/trump-nih-pick-launched-controversial-scientific-journal/>

³ <https://www.hhs.gov/about/news/hhs-restructuring-doge.html>

⁴ <https://www.statnews.com/2025/03/27/rfk-jr-10000-job-cuts-hhs-restructuring-health-agency-impacts-cdc-fda-nih-cms/> ; <https://www.scientificamerican.com/article/nih-director-removes-four-main-scientists-amid-massive-staff-purge/>

⁵ <https://www.science.org/content/article/exclusive-nsf-starts-vetting-all-grants-comply-trump-s-orders>

⁶ <https://www.medpagetoday.com/opinion/faustfiles/114043> ;

<https://www.washingtonpost.com/science/2025/02/04/national-science-foundation-trump-executive-orders-words/>

⁷ <https://www.nature.com/articles/d41586-025-00703-1>

⁸ <https://kffhealthnews.org/news/article/nih-grants-mrna-vaccines-trump-administration-hhs-rfk/>

⁹ <https://www.nature.com/articles/d41586-025-00969-5>

¹⁰ <https://www.nature.com/articles/d41586-025-00954-y>

¹¹ <https://airtable.com/appjhyo9NTvJLocRy/shrNto1NNp9eJlgpA?Ffj6Q=allRecords>

¹² <https://airtable.com/appGKISVeXniQZkFC/shrFxb1YTqb3AyOO>

¹³ <https://www.science.org/content/article/trump-hits-nih-devastating-freezes-meetings-travel-communications-and-hiring>

¹⁴ <https://www.science.org/content/blog-post/revised-and-extended-what-s-happening-inside-nih-and-nsf>

¹⁵ Recensement ici des 7200 pages supprimées : <https://acasignups.net/25/02/07/links-archived-versions-every-cdcgov-page-available-pre-purge-part-1-15>

¹⁶ Recensement partiel dans cette plainte du collectif Doctors for America, à partir de la p. 7 :

<https://www.citizen.org/wp-content/uploads/1-Complaint-8.pdf>

¹⁷ <https://arstechnica.com/science/2025/02/new-nih-policy-will-slash-support-money-to-research-universities/>

¹⁸ <https://arstechnica.com/culture/2025/04/resist-eggheads-universities-are-not-as-weak-as-they-have-chosen-to-be/>

¹⁹ <https://www.statnews.com/2025/05/02/skinny-budget-trump-hhs-cuts-white-house-proposes-deep-reductions-nih-cdc/>

- Retrait de l’OMS dans les mois à venir²⁰ ;
- Interruption d’essais cliniques en cours, pilotés dans le cadre du programme de développement international USAID²¹ ;
- Arrestations arbitraires d’étudiant-es et d’enseignant-es²² ;
- Envoi de courriers pour faire pression sur des publications scientifiques²³ ou des institutions de recherche à l’étranger²⁴.

Ces mesures se sont succédées à un rythme très rapide, et il est probable que d’autres soient encore prises dans les prochaines semaines.

La suite

Ce que ça a déjà affecté :

Quelques premières conséquences peuvent déjà être mesurées :

- A très court terme, les formations de la BIU Santé médecine ont dû être adaptées : mise en garde sur la recherche sur les bases de littérature grise américaine et sur les jeux de données produits et maintenus par le CDC et la FDA. **Il est difficile de savoir quelle conduite conseiller à ce stade** : appeler à la prudence, déconseiller clairement la recherche sur ces bases, conseiller des sources alternatives ?
- L’arrêt des programmes de bourse, le retrait de l’OMS, la fin des essais cliniques financés par USAID, le gel des publications auront des conséquences rapides sur les recherches en cours, et risquent de mener à l’arrêt de programmes de recherche en entier ; ainsi avec les licenciements qui ont été réalisés par l’université John Hopkins suite à la fin d’USAID²⁵.
- Plusieurs bases de données en santé sont très concrètement menacées par le DOGE (département de l’efficacité gouvernementale, piloté par Elon Musk et qui conduit la politique d’attaque contre la recherche et les institutions états-uniennes) : un tiers des bases de données co-financées par les NIH (de génétique, de statistiques, etc.) ont été placées sous « review », processus qui doit décider ou non de la poursuite de leur financement²⁶. Très concrètement, ces bases de données risquent d’être supprimées.
- Une crainte en particulier est de voir des structures qui ne dépendent pas du gouvernement US imiter celui-ci : le nombre d’auteur-rices universitaires affilié-es au CDC n’est pas si élevé²⁷, mais d’autres institutions dépendant en partie des subventions US comme l’American Society for Microbiology²⁸ ou l’American Psychological Association²⁹ ont adopté le

²⁰ https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/01/31/encore-sous-le-choc-du-retrait-americain-de-l-oms-les-acteurs-de-la-sante-mondiale-anticipent-les-degats_6524486_3244.html

²¹ <https://www.nytimes.com/2025/02/06/health/usaids-clinical-trials-funding-trump.html?smid=url-share>

²² <https://www.nature.com/articles/d41586-025-01056-5>

²³ <https://www.medpagetoday.com/special-reports/features/115256>

²⁴ <https://blog.scielo.org/en/2025/03/26/global-science-in-danger/>

²⁵ https://www.lemonde.fr/international/article/2025/03/14/en-manque-de-financement-federal-l-universite-americaine-johns-hopkins-supprime-plus-de-2-200-postes-dans-le-monde_6580528_3210.html

²⁶ <https://zenodo.org/records/15231226>

²⁷ <https://www.deltathink.com/news-views-special-edition-how-much-of-scholarly-publishing-is-affected-by-us-presidential-executive-orders>

²⁸ <https://www.statnews.com/2025/02/03/trump-executive-order-american-society-for-microbiology-removes-dei-content/>

²⁹ <https://www.nytimes.com/2025/03/27/health/psychology-dei-apa-trump.html>

même genre de mesures. Les risques d'autocensure de la part des chercheur·ses, ou de censure institutionnelle, sont également très forts.

Les réactions :

L'opposition s'est axée sur trois angles :

- Juridique, avec des plaintes pour restaurer les ressources supprimées des sites du CDC et de la FDA notamment : ainsi de cette plainte de Doctors for America³⁰ qui a été suivie d'une injonction d'un juge³¹ ;
- Réaction de périodiques contre la censure de mots-clefs dans les publications universitaires : le *Lancet*³², le *BMJ*³³ notamment ;
- Archivage de pages et de jeux de données supprimés par l'administration Trump³⁴, ou développement de listes de sources alternatives³⁵. Elsevier en particulier a annoncé en mars 2025 l'intégration à sa base de données Embase de l'intégralité des 600 000 références disponibles sur ClinicalTrials.gov.

Le 7 mars, le mouvement Stand up for Science a par ailleurs appelé à une mobilisation internationale de la communauté scientifique³⁶ ; de nouvelles journées d'action se sont déroulées depuis, la dernière en France ayant eu lieu le 5 mai³⁷.

Les risques, notamment pour notre travail en bibliothèque :

Plusieurs mesures ont directement concerné la National Library of Medicine (démantèlement du Network of the NLM qui assurait la diffusion de ressources médicales sur l'ensemble du territoire états-unien³⁸, suppressions de postes), mais aucune mesure à ce jour n'a affecté directement les bases de données portées par la NLM. **Le risque reste important d'une dégradation voire d'un arrêt de ses services**, a minima si des licenciements l'empêchent de poursuivre normalement son action. Les deux principaux risques pourraient être :

- Une baisse voire un arrêt de ses activités (ralentissement de la mise à jour de Medline, fin du prêt entre bibliothèques, coupure d'accès dans certains pays, etc.). Cette diminution des activités affecte déjà la base de données en sciences de l'éducation ERIC, maintenue par le ministère de l'éducation US : en mars-avril 2025, le DOGE et le ministère de l'éducation ont licencié la bibliothécaire chargée de la base de données³⁹ et annoncé la division de son budget par deux⁴⁰. PubMed rencontre depuis début mars de fréquents bugs.

³⁰ <https://www.citizen.org/wp-content/uploads/1-Complaint-8.pdf>

³¹ <https://www.medpagetoday.com/washington-watch/washington-watch/114177>

³² <https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2825%2900237-5/fulltext>

³³ <https://www.bmj.com/content/388/bmj.r253>

³⁴ https://www.lemonde.fr/pixels/article/2025/02/16/contre-la-purge-sans-precedent-des-sites-gouvernementaux-ordonnee-par-trump-les-archivistes-du-numerique-a-l-offensive_6549807_4408996.html

³⁵ <https://journalistsresource.org/home/as-the-us-government-removes-health-websites-and-data-heres-a-list-of-non-government-data-alternatives/>

³⁶ Ici le site français : <https://standupforscience.fr/>

³⁷ Conférence de presse en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=g1-pJTc4GT8>

³⁸ <https://bsky.app/profile/tcshields.bsky.social/post/3ll5xtndlyk2q>

³⁹ <https://www.governing.com/policy/major-education-resource-set-to-shut-down-this-week>

⁴⁰ <https://hechingerreport.org/proof-points-restart-eric-ed-library/>

- L'empoisonnement du contenu de Medline avec l'intégration de revues de mauvaise qualité, complotistes, anti-vaccination⁴¹, et/ou la censure de contenus abordant les questions d'inclusion, de santé des groupes marginalisés, etc.

La réaction devrait dans ce cas être double :

- Référencement et intégration dans nos formations d'alternatives pour la recherche documentaire en santé : bases de données en santé, payantes (Embase, CINAHL) ou gratuites (EuropePMC, LISSA) ; registres d'essais cliniques pour remplacer ClinicalTrials (Cochrane CENTRAL, ICTRP) ; **mais la perte d'information et de qualité pour la recherche documentaire sera inévitable.**
- Sensibilisation du public utilisant couramment PubMed (étudiant-es, chercheur-ses, praticien-nes), **en particulier dans le second cas de figure** : un empoisonnement de la qualité de PubMed ne sera pas forcément visible, en tout cas dans l'immédiat ! Le risque serait de voir PubMed devenir un outil de désinformation massive, comme l'est devenu Twitter/X.

Début mai 2025, la Bibliothèque nationale allemande de médecine (la ZB MED) a lancé le projet OLSPub, projet d'alternative européenne à PubMed, pour l'archivage des références actuellement présentes sur la base de données et sa mise à jour régulière par la suite⁴². La ZB MED est actuellement à la recherche de soutiens, et doit organiser un webinaire en anglais sur le sujet dans les semaines à venir.

A noter : cette note se concentre sur la santé mais les coupes et censures affectent d'autres départements américains, notamment l'OSHA qui dépend du ministère du travail et fournit des ressources dans le domaine de la santé du travail⁴³ ; la NOAA qui fournit de nombreuses ressources sur les effets du réchauffement climatique⁴⁴ ; la NASA⁴⁵ ; le NEH qui a été démantelé par le DOGE⁴⁶.

⁴¹ <https://absolutemaybe.plos.org/2025/02/14/what-if-we-cant-rely-on-pubmed/>

⁴² Documentation régulièrement mise à jour sur le sujet, en anglais et en allemand : <https://www.zbmed.de/en/research/current-projects/olspub>

⁴³ <https://popular.info/p/in-botched-dei-purge-osha-trashes>

⁴⁴ <https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/04/doge-noaa-headquarters>

⁴⁵ <https://www.404media.co/nasa-dei-drop-everything-executive-order/>

⁴⁶ <https://www.statehumanities.org/action-alert-neh-targeted-by-doge/>